

Chondria capillaris (Hudson) M.J. Wynne 1991

Kimberly Muñoz-Jiménez¹, Eva Zubía¹ e Ignacio Hernández²

1. Área de Química Orgánica. 2. Área de Ecología. Universidad de Cádiz.

Descripción

Chondria capillaris (Fig. 1) es una especie de alga roja que pertenece a la familia Rhodomelaceae (tribu Chondrieae). Esta especie se caracteriza por sus talos erectos, cilíndricos, de 5-25cm de largo y 0,8-1,2 mm de diámetro, y que suele formar generalmente matas densas flotantes, de aspecto redondeado, de hasta unos 25 cm de diámetro, de color pajizo por fuera y rojo en su interior. La ramificación es irregular y en espiral, con hasta 3-4 órdenes de ramificación, con ramas de primer orden que pueden superar al eje principal (Rodríguez-Prieto *et al.* 2013). Las râmulas terminales, en posición lateral, muestran aspecto atenuado y puntiagudo, y están generalmente rodeadas de tricoblastos incoloros. La textura es ligeramente cartilaginosa, el tacto es parcialmente áspero y llegar a ser inconfundible. En sección transversal, los ejes principales consisten en un célula axial y 5 células periaxiales redondeadas, 2-3 capas de células subcorticales, frecuentemente con engrosamientos lenticulares en la pared, y una sola capa cortical. Estas células corticales se ven elongadas en vista superficial (Maggs y Hommersand 2001). Cistocarpos observados en invierno, inicialmente globulares y volviéndose elipsoides. Tetrasporangios esféricos observados en junio, sobre râmulas de 2 o 3 orden.

Figura 1. *Chondria capillaris*. A: Aspecto general del talo. B: Detalle de las râmulas atenuadas de último orden. C: Detalle de cistocarpos con carposporas en su interior. Fotografías de I. Hernández.

Hábitat y distribución

Esta especie se observa fundamentalmente en primavera sobre fondos blandos, en caños mareales de ecosistemas de marisma con una buena calidad del agua (Figura 2), desde condiciones de poca profundidad hasta pocos metros. Puede crecer también sobre sustratos móviles como conchas o pequeñas rocas. En la bahía de Cádiz la mayor biomasa se observa en el mes de mayo, con presencia mayoritaria de la generación esporófito.

Actualmente hay 89 especies pertenecientes al género *Chondria* en todo el mundo (Guiry y Guiry 2025), de las cuales 6 están presentes en España: *C. capillaris*, *C. coerulea*, *C. dasyphylla*, *C. mairei*, *C. mediterranea* y *C. scintillans* (Gallardo *et al.* 2016).

Figura 2. Matas esféricas de *Chondria capillaris* entre plantas de *Ruppia cirrhosa*, en un caño de la bahía de Cádiz. Fotografía de I. Hernández.

Cultivo

El cultivo del género *Chondria* no está muy estudiado aún. Gao *et al.* (2019) desarrollaron el cultivo de *C. crassicaulis* a escala de laboratorio. El estudio consistió en la modificación de la temperatura, irradiancia y salinidad para encontrar las condiciones óptimas para el desarrollo de propágulos de dicha especie. Por otro lado, Yin *et al.* (2007) describieron la formación de filamentos a partir de segmentos de los talos de *C. tenuissima*.

Propiedades y usos

Las fracciones ricas en glicolípidos polares de algunas especies de *Chondria* presentan una potente actividad antimicrobiana y antifúngica (Al-Fadhli *et al.* 2006, Smit 2004). En Japón, durante siglos se han usado extractos que contienen ácido domoico, compuesto altamente tóxico que está presente en *C. armata*, como agente antihelmíntico. Este compuesto además presenta actividad insecticida (Smit 2004).

El género *Chondria* contiene unos compuestos minoritarios conocidos como chondriamidas. La chondriamida A muestra citotoxicidad contra células de cáncer KB y colorrectal, además de actividad antiviral frente a HSVII. La chondriamida B muestra actividad fungicida (Palermo *et al.* 1992). Los extractos de *C. atropurpurea* que contienen chondriamida A, B y C muestran propiedades antihelmínticas (Davyt *et al.* 1998).

Los extractos de especies del género *Chondria* (*C. bayeriana*, *C. atropurpurea*) han mostrado una importante actividad antioxidante (Zubia *et al.* 2007). Recientemente, se han aislado varios alcaloides indólicos de *C. capillaris* con actividad antioxidante significativa (Ramos 2025).

Referencias

- Al-Fadhli A, Wahidulla S, D'Souza L (2006). Glycolipids from the red alga *Chondria armata* (Kütz.) Okamura. *Glycobiology* 16: 902-915. doi.org/10.1093/glycob/cwl018.
- Davyt D, Entz W, Fernandez R, Mariezcurrena R, Mombrú AW, Saldaña J, Domínguez L, Coll J, Manta E (1998). A new indole derivative from the red alga *Chondria atropurpurea*. Isolation, structure determination, and antihelmintic activity. *Journal of Natural Products* 61: 1560-1563. doi.org/10.1021/np980114c.

- Gallardo T, Bárbara I, Alfonso-Carrillo J, Bermejo R, Altamirano M, Gómez-Garreta A, Barceló C, Rull J, Ballesteros E, De la Rosa J (2016). Nueva lista crítica de las algas bentónicas marinas de España. *Algas* 51: 1-48. <http://hdl.handle.net/10261/135211>.
- Gao X, Lee JR, Park SK, Kim CW, Kim JH, Choi HG (2019). Attachment and growth of vegetative propagules of *Chondria crassicaulis* Harvey (Ceramiales, Rhodophyta) under various culture conditions. *Aquaculture Research* 50: 1985-1992. doi.org/10.1111/are.14092.
- Guiry MD, Guiry GM (2025). AlgaeBase. World-wide electronic publication, University of Galway. [Algaebase.org](http://www.algaebase.org); visitada el 16 de julio de 2025.
- Maggs CA, Hommersand MH (2001). Seaweeds of the British Isles. Volume 1, Part 3A (Ceramiales). The Natural History Museum, Londres, pp. 384-388.
- Palermo JA, Blanch P, Seldes A (1992). Chondriamides A and B, new indoles metabolites from the red algae *Chondria* sp. *Tetrahedron Letters* 33: 3097-3100. doi.org/10.1016/S0040-4039(00)79823-6.
- Ramos A (2025). Estudio químico del alga *Chondria capillaris* de la bahía de Cádiz. Trabajo de Fin de Grado. Universidad de Cádiz, 45 pp.
- Rodríguez-Prieto C, Ballesteros E, Boisset F, Alfonso-Carrillo J (2013). Guía de las macroalgas y fanerógamas marinas del Mediterráneo Occidental. Omega, pp. 383.
- Smit AJ (2004). Medicinal and pharmaceutical uses of seaweed natural products: a review. *Journal of Applied Phycology* 16: 245-262. doi.org/10.1023/B:JAPH.0000047783.36600.ef
- Yin MY, Hu XY, Tseng CK (2007). Filament formation and differentiation in seven species of red algae. *Botanica Marina* 50: 113-118. doi.org/10.1515/BOT.2007.013.
- Zubia M, Robledo D, Freile-Pelegrin Y (2007). Antioxidant activities in tropical marine macroalgae from the Yucatán Peninsula, Mexico. *Journal of Applied Phycology* 19: 449-458. doi.org/10.1007/s10811-006-9152-5.

Esta ficha de la especie *Chondria capillaris* es un material entregable del proyecto PCM_00013 “Investigación sobre el cultivo y aplicaciones de una macroalga autóctona: *Cladosiphon* sp. (CAMACLA)”, proyecto de I+D+I en el marco de Plan Complementario de Ciencias Marinas y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2022.